

ESEMURAT JIRAW HÁM ONÍN DÓRETIWSHILIK ÓNERI

Yaxiyayeva Sh.

Jańabaeva A.

Yeleusinov T.

Bekmuratova D

Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat Institutı Nókis filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12572786>

Annotatiya. Bul maqalada Qaraqalpaq jirawı Esemurat jirawdıń ómiri hám dóretiwshiligi haqqında sóz boladı. Jirawdıń jirawshılıqqa kirip keliwi, balalıq waqıtı, ustazları hám ustazlarınan qaysı dástanlardı úyrengeńi haqqında keltirildi. Sonday- Jumabay jirawdıń jirawshılıqtı pútkil dúnyaǵa tanıtıwı haqqında hám keltirip óttik.

Gilt sózler: Jiraw, dástan, jurnalist, terme, toǵaw, qobız, anjuman, kórkem óner, mádeniyat, ustaz-shakirt.

ЕСЕМУРАТ ЖИРОВ И ЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО

Аннотация. В данной статье пойдет речь о жизни и творчестве Есемурат Жирова, каракалпака Жирова. О вступлении ростовщика в ростовничество и у кого учились его учителя и какие друзья.

Ключевые слова: Жиров, поэт, журналист, терме, толков, гобиз, конгресс, искусство, культура, учитель-ученик.

ESEMURAT JIROV AND HIS PERFORMING SKILLS

Abstract. This article tells about the life and work of Jyrov Esemurat, the Karakalpak jirov. About Jiro's entry into pawn shop, who are his teachers and which friends he learned from.

Key words: Jirov, doston, journalist, terme, tolgov, qobiz, anjuman, kórkem óner, culture, teacher-student.

Qaraqalpaqlardıń jáne bir belgili jirawı Esemurat jiraw boldı. Ol 1893-jılı Qońıratıń arqasında Aqshańlaq degen jerde tuwılǵan. Jirawdıń ákesi qaraqalpaqlardıń tanıqlı, talantlı jirawı óz aldına “Nurabulla jolı” dep atalatuǵın jol salǵan sheber Nurabulla jiraw boldı. Esemurat shańaraqta qobız sazın, jiraw sózin tińlap óskenlikten jirawshılıqqa qattı qızıqqan. Esemurat jirawdıń ustazı Nurabulla jiraw boldı.

Biz jirawdı kórgen, jiraw haqqında esitken ilimpazlardıń maǵlıwmatların kórgenimizde Esemurat jiraw 16 jasınan baslap ákesi Nurabulla jirawdıń izine erip 16 jıl qalmaq shákirtlik etken.

Jiraw terme-tolǵawlar menen birgelikte birqansha dástanlardı úyrengen. Ol “Qoblan”, “Sháryar”, “Edige”, “Shora” dástanların tolıq úyrenip ákesi bar waqıttıń ózinde atqaratuǵın bolǵan.

Nurabulla jiraw qaytıw bolǵannan keyin Esemurat jiraw bolıp óz aldına xalıq arasına shıǵa baslaydı. Esemurat jiraw haqqında Qallı Ayımbetov tómendegishe maǵlıwmat keltiredi: “Esemurattı “aytqısh jirawdıń áwladı” dep xalıq húrmetleydi hám onıń jırın súyip tıńlaydı. Esemurat el aralaǵanda jiraw keldi demey, awılǵa “Nurabullanıń balası keldi”, dep sol arqalı Nurabullanıń dańqın eske alıp otırǵan. Esemurat jirawda aǵanıń jolın quwıp xalıq múlki, xalıq qaznası, xalıq dástanların xalıqqa jırlap berip júrdi”¹.

Esemurat jirawdıń dóretiwshilik etiwı revolyuciyaǵa tuwra keltiredi. Sol jasap turǵan dáwir talaplarına muwapıq 1933-1936-jılları Esemurat jiraw qolxozda isleydi, jirawshılıq etip tapqan tabısınıń belgili bir payızın kolxozǵa berip, miynet qunın alıp júretuǵın bolǵan. Revolyuciya ornawı menen talantlılar endi jańa basqıshqa kóterilip endi olar óz ónerlerin tek toylarda kóretpey koncert, tańlawlarda da kórsete baslaydı. Esemurat jiraw 1939-jılı Qaraqalpaqstannıń sol dáwirdegi paytaxtı Tórtkól qalasında ótkerilgen Qaraqalpaqstannıń Respublikalıq birinshi kórkem háweskerler olimpiadasına, sol jılı Ózbekstannıń Tashkentte ótkerilgen birinshi kórkem háweskerler olimpiadasına xalıq namaları qobızda atqarıwı menen qatnasqan. Tórkól hám Tashkent qalasında ótkerilgen olimpiadalarda xalıq talantlılarınıń ishinde Esemurat jiraw ayrıqsha kózge túsedı. Ol 1939-jılı Moskvada ótkerilgen Pútkilsoyuzlıq háweskerler olimpiadasına Ógiz jiraw, Qıyas jirawlar menen qatnasadı. Bul olimpiada da Esemurat jiraw joqarı bahaǵa erisedi. Kórkem háweskerler olimpiadalarına aktiv qatnasqanı ushın xalıq aldındaǵı xızmetlerin esapqa alıp, belgili qaraqalpaq jirawı Esemuratqa 1939-jılı Qaraqalpaqstan ASSR Joqarǵı soveti Prezidiumınıń Ukazı menen oǵan Húrmet jarlıǵı beriledi². Bunday kórik tańlawlar jas talant iyeleriniń bir jerge jámleniwine járdem berdi. Esemurat jiraw 1939-jıldan baslap Qońırat kolxoz teatrında jumıs isley baslaydı. Endi ol tek toylarda dástan, terme-tolǵawlar atqarmastan sol dáwirde jazılǵan, sovet, partiya uqsaqan túsinipler boyınsha jır jırlap baslaydı. Hátte Esemurat jirawdıń shayırlıq talantı bolǵanlıqtan óziniń qálemine tiyisli qosıqları hám baspa sózde járiyalana baslaǵan. Onıń 1937-jılı shıǵarǵan “Aǵatıw” qosıǵı sol dáwirde eń ájayıp qosıqlardan biri boldı. Bul qosıq “Oqıw menen jáne kewliń kirin juw, hámmeniń kewilin ashqan aǵartıw” – dep baslanadı. Qosıqta hár awılда sovet mektepleriniń ashılǵanı tuwralı, oqıwǵa barıp, sawat ashıwdıń

¹ Айымбетов К. Халық даналығы Нокис: Каракалпақстан 1988, 89-б

² Максетов К. Каракалпақ жырау-бақсылары. – Нокис: Каракалпақстан, 1983, -80 б.

“úlken bir is” ekenligi haqqında jır etiledi. Bul jır xalıqtı sawatlı bolıwǵa shaqıradı. Qosıqtıń aqırında “Hámmeniń kózlerin ashqan aǵartıw” degen juwmaq jasaladı.

Kolxozdın ósedi jıl-jıldan malı,
Jıl-jıldan artadı kolxozdın janı,
Oqıw, paxta húkimettiń uranı,
Hámmeniń kózlerin ashqan aǵartıw.

Qaraqalpaq klassik shayırı Berdaq Ğarǵabay ulınıń din iyelerin áshkáralawı, olardıń islam dinin nıqap qılıp ózleriniń aytqanların qıldırıwı, xalıqtan pul jıynawı haqqında qosıqları bar. Tap sol mazmundaǵı qosıqlar Esemurat jırawdın qáleminde de dóregen. Esemurat jırawdın “Iyshan” qosıǵında iyshannıń eń jaman qásiyetlerin, namazdı talap qılıp, pátiya berip, mal soydırıwın, “táwir hayal kórse tigilip qarawın”, jurtqa zıyanınıń tiyiwin, eldin úsirin alıwın, suwı, mollalardı qasına ertip, “Iyshanman dep búgilip otırıwın” ótkir sózler menen áshkáralaydı.

Neshe adamlardı jáne mayırdın,
Qanatların qolın menen qayırdın,
Ne gedeydin qatınların ayırdın,
Dúnyadaǵı haramsız iyshanlar.

Jıraw 1940-jılı Ózbekstannın ekinshi Respublikalıq kórkem háweskerler olimpiadasına qatnasadı. Esemurat jırawdın talantın joqarı bahalaw ushın Ózbekstan SSR Ministrler Soveti qasındaǵı Mádeniy Bilimlendiriw Isleri boyınsha Komiteti, Ózbekstan SSR Ministrler Soveti qasındaǵı Iskiusstvo isleri boyınsha Basqarması jırawdı Húrmet jarlıǵı menen sıylıqladı.

Ullı watandarlıq urıs jıllarında Esemurat jıraw urısqa qatnaspastan xalıqtı óziniń batırlıq dástanları menen Alpamıs, Qoblan sıyaqlı qaharmanlardın jırın jırlap elemiz azamatların urısqa qatnasıwǵa, dushpandı jer menen jeksen etiwge shaqırıp ruxlandırıp otırdı. Bul xızmetleri ushın oǵan “1941-1945- jıllardaǵı Ullı Watandarlıq urıs dáwirindegi qaharmanlıq miyneti ushın ” medalı menen sıylıqlandı.

Esemurat jıraw ózinen soń jırawshılıqtı dawam etiw ushın áke jolın dawam etip óz perzenti Ájimuratqa jırawshılıq jolın úyretedi. Ájimurattın balası jırawshılıq jolın tutpadı, biraq onıń eki perzenti Azamat hám Paraxat Ájimuratovlardın Paraxatında shayırlıq talantı bar. Búgingi künde qaraqalpaqtın belgili jırawı bolıp iz qaldırǵan Jumabay jıraw hám Esemurat jırawlar jırawdın shákirti bolǵan. Esemurat jırawdın jolı menen jırlanǵan “Edige” dástanın J.Xoshniyazov Ájimurat jırawdan jazıp alıp ÓzR Ilimler Izertlew Akademiyası Qaraqalpaqstan filialınıń kitapxanasınıń qol jazbalar fondında saqlanadı.

Jiraw hám baqsılarda sazı da, sózi de jaqsı birdey teń keletuǵın talantlılar az. Birewdiń sazı jaqsı bolsa, birewdiń sózi jaqsı boladı. Professor Qabil Maqsetovtıń “Sazı da sózi da teń keletuǵın usta jirawlardıń mısalına Esemurat jirawdı kórsetiwge boladı”³ dep pikir bildiredi. Esemurat jirawdıń bul sheberligi ákesi Nurabulla jirawdan ótken.

Xalıqta jirawlarda tek jirawlar jırlaytuǵın namalar bar. Olar basqa baqsılardıń namaların shertalmaydı degen túsinik bar. Biraq Esemurat jiraw hár qanday namalardı hám qobızda shertetuǵın tákirarlanbas talant iyesi bolǵan.

“G.Tilewmuratov Esemurat jirawdan “Háy yar” naması, bul nama 7-8 buwınlı qosıqtı paydalanıp, tez aytılıp jazılǵan, tekstke “Alpamis” dástanınıń Alpamıstıń zindannan shıǵatuǵın bólimi berilgen. “Ílǵal” naması, bul namaǵa 8 buwınlı tekst alınıp, pás dawıs penen aytılıp “Alpamis” dástanınıń bas geroniyası – Barshinnıń jawshılardıǵa “Úlkenińiz qaynaǵa, kishkeneńiz mirzaǵa” dep baslanatuǵın monologı magnitafonǵa jazıp alınıǵan. Bul audio jazıwlar ÓzR Ilimler Izertlew Akademiyası Qaraqalpaqstan filialında saqlanbaqta”⁴. Esemurat jiraw on bir buwınlı qosıq tekstlerin atqarǵanda “Sıban”, “Oqımıs”, “Tańatar”, “Terme naması”, “Aytuwar”, “Kemiyeq”, “Shankót”, “Háwjar”, “Yaǵlı báhár”, “Erman”, “Atshabar”, “Jan-jan” namaların atqaradı. Al segiz buwınlı qosıqlardıń tekstlerin atqarǵanda “Báyit naması”, “Barkel”, “Kún shıǵar”, “Jeti asırım”, “Dúysenbay naması”, “Jotuwlı”, “Shárbáyit” namalarınan paydalanadı.

Esemurat jiraw jergilikli ilimpazlardıń xalıqtıń arasınan awızeki dóretpelerdi jıynaw qolǵa alınıǵan waqıtta bar jiraw bolǵanlıqtan kóplegen dástanlar jazıp alındı.

Jirawdan “Qoblan” dástanı 1939-jılı N.Japaqov tárepinen jazılıp alındı. 1959-jılı alǵı sóz hám túsinik sózler menen qaraqalpaq tilinde basılıp shıqtı. “Qoblan” dástanı I.A.Belyaev tárepinen jazıp alınıǵan.

Esemurat jiraw qaraqalpaq xalqınıń jirawshılıq ónerine óz úlesin qosıp sheber sóz hám saz ustası bolǵan Esemurat jiraw 1979-jılı qaytıp boladı. Hár tárepleme talant iyesi bolǵan Esemurat jirawdıń dóretiwshiligi haqqında jergilikli ilimpazlardıń kishi hám úlken kólemlı miynetleri bar. Biraq ele arnawlı izertlew obiektine aynalǵan joq. Biz Esemurat jiraw sıyaqlı talantlı, sheber jirawlar miyrasın tolıq úyrenip keleshek áwládqa jetkeriwimiz kerek.

³ Максетов К. Каракалпак жырау-баксылары. – Ноқис: Каракалпакстан, 1983,-84 б.

⁴ Максетов К. Каракалпак жырау-баксылары. – Ноқис: Каракалпакстан, 1983,-85 б.

REFERENCES

1. Давқараев Н., «Очерки по истории дореволюционной каракалпакской литературы», Ташкент, 1959.
2. Dáwqaraev N., «Revolyuciyağa shekemgi qaraqalpaq ádebiyatı tariyxınıń ocherkleri», Nókis, QQMB, 1961.
3. Maqsetov Q., «Qaraqalpaq folklorınıń estetikası», Nókis-1971.
4. Maqsetov Q., «Qaraqalpaq hám ádebiyat», Nókis-1975.
5. Maqsetov Q., Tájmuratov A., «Qaraqalpaq folklorı», Nókis-1979.
6. Ayımbetov Q., Qaraqalpaq folklorı, «Qaraqalpaqstan ádebiyatı hám iskusstvosı» jurnalı, 1939-jıl №3.
7. Ayımbetov Q., «Xalıq danalığı», Nókis-1968.
8. Ayımbetov Q., Kojurov O., Qaraqalpaq ádebiyatınıń túrleri, «Qaraqalpaqstan ádebiyatı hám iskusstvosı» jurnalı, 1939-jıl №4.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH